

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANKLARDA MASOFAVIY XIZMAT TURLARI HAMDA SUN'IY INTELLEKT QO'LLASH ISTIQBOLLARI

Karimov Shamsiddin Akram o'g'li

*O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar
huruqlarini himoya qilish qo'mitasi yetakchi mutaxassisi,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi (PhD),*

Leo_shk96@mail.ru

+99890 996-17-96

***Annotatsiya.** Maqolada raqamli iqtisodiyot, uning rivojlanish bosqichlari, asosiy xususiyatlari, mexanizmlari, avtomatlashtirish jarayoning zarurligi, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan asosiy islohotlar keltirib o'tilgan. Shu bilan birgalikda, banklarda raqamlashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, masofaviy bank xizmatlari, uning turlari hamda sun'iy intellektni banklarda qo'llash orqali samaradorlikni oshirish kabi masalalar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** raqamli iqtisodiyot, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, an'anaviy iqtisodiyot, samaradorlik, tahlil, bank, masofaviy bank xizmatlari, sms-banking, mobil bank, bank-mijoz.*

***Аннотация.** В статье приведены основные реформы, проводимые в области цифровой экономики, этапы ее развития, основные особенности, механизмы, необходимость процесса автоматизации, развитие цифровой экономики в Узбекистане. Вместе с тем, были затронуты такие вопросы, как проводимая в банках работа по оцифровке, дистанционное банковское обслуживание, его виды, а также повышение эффективности за счет применения искусственного интеллекта в банках.*

***Ключевые слова:** Цифровая экономика, оцифровка, искусственный интеллект, традиционная экономика, эффективность, аналитика, банковское дело, удаленные банковские услуги, sms-банкинг, мобильный банкинг, банк-клиент.*

Abstract. *The article cites the main reforms of the digital economy, stages of its development, main features, mechanisms, the need for an automation process, the development of the digital economy in Uzbekistan. At the same time, issues such as the work carried out on digitalization in banks, remote banking services, its types and increasing efficiency through the use of artificial intelligence in banks are presented.*

Keywords: *digital economy, digitization, artificial intelligence, traditional economy, efficiency, analysis, banking, remote banking services, sms banking, Mobile Banking, Banking-Client.*

Kirish.

Bugungi kunda iqtisodiyotda yangi termin “raqamli iqtisodiyot” atamsi keng kirib kelgan bo‘lib, hozirgi kunda barcha sohalarni qamrab olgan desak adashmaymiz. Raqamli iqtisodiyot bu raqamli texnologiyalar hamda internetdan foydalanish orqali iqtisodiy faoliyatni tashkil etish va boshqarish jarayonidir. U an’anaviy iqtisodiyotga nisbatan yangi yondashuvlarni, xarid qilish, xizmat ko‘rsatish va ma’lumotlar almashinuvi kabi sohalarda innovatsion o‘zgarishlarni o‘z ichiga oladi.

Kelajakda raqamli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy o‘sishga, balki ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilishga ham yordam beradi. Raqamli texnologiyalar orqali ko‘plab yangi imkoniyatlar va innovatsiyalar paydo bo‘ladi, bu esa global miqyosda raqobatni kuchaytiradi.

Bugungi kunda mamlakatimizda ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish borasida bir qancha muhim qonunchilik hujjatlari qabul qilindi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi PQ-4699-sonli qarori [1], O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli Farmoni [2] hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-son qarori [3] raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyatga egadir.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Birinchi bo‘lib “Raqamli iqtisodiyot” atamasi 1995-yilda Don Tepkott muallifligida chop etilgan “Raqamli iqtisodiyot: tarmoqli intellekt asrida va’da va xavf-xatar” [4] nashrida alohida tushuncha sifatida keltirib o‘tilgan.

Mahalliy olimlarimiz tomonidan esa raqamli iqtisodiyot atamasi ikki xil turli tushunchalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Birinchidan, raqamli iqtisodiyot - bu rivojlanishning zamonaviy bosqichi hisoblanib, u ijodiy mehnat va axborot ne’matlarining ustuvor o‘rni bilan tavsiflanadi. Ikkinchidan, raqamli iqtisodiyot - bu o‘ziga xos nazariya bo‘lib, uning o‘rganish obyekti, axborotlashgan jamiyat jarayonlari hisoblanadi [5].

Shuningdek, iff.prof.T.Z.Teshabayev esa “Raqamli iqtisodiyot - raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron biznes va elektron tijorat bilan chambarchas bog‘liq iqtisodiy faoliyat hamda shu faoliyat natijasida ishlab chiqariladigan va sotiladigan raqamli tovarlar, xizmatlar yig‘indisidir” [6] deya keltirib o‘tgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot va uni rivojlantirish bosqichlari, raqamli iqtisodiyot mexanizmlari, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda sun‘iy intellektning roli hamda tahlil qilishda e‘tiborga olinishi lozim bo‘lgan jihatlarni tadqiq etish bo‘yicha xorijiy hamda mahalliy olimlar tomonidan o‘tkazilgan ilmiy tadqiqot ishlarining ilmiy xulosalari hamda mualliflarning amaliy tajribalari asosida mustaqil qarashlar shakllantirildi. Shuningdek, mavzuga oid bo‘lgan iqtisodiy tahlil, mantiqiylik, ilmiy abstraksiyalash, guruhlash, qiyoslash va boshqa uslublaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Raqamli iqtisodiyotning an’anaviy iqtisodiyotda bir qator aniq ustunliklari mavjud. Ushbu ustunliklar iqtisodiy o‘sish, samaradorlik va ijtimoiy rivojlanishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Quyida raqamli iqtisodiyotning asosiy ustunliklari haqida qisqacha ketirib o‘tamiz.

Birinchi, samaradorlikni oshirish. Bunda raqamli texnologiyalar birinchi navbatda ish jarayonlarini avtomatlashtirishga hizmat qiladi. Masalan, ishlab chiqarish jarayonlarida robotlar va sun‘iy intellektdan foydalanish, ishlab chiqarish samaradorligini 20-30% ga oshirishi mumkin isbotlangan.

Ikkinchi, ma’lumotlarni tahlil qilish imkoniyatini oshirish. Bunda katta ma’lumotlar (Big Data) tahlili orqali iste’molchilar xulq-atvorini yaxshiroq tushunish va shaxsiylashtirilgan xizmatlar taklif qilish imkoniyati mavjud. Masalan, Amazon va Netflix kabi kompaniyalar foydalanuvchi ma’lumotlarini tahlil qilib, shaxsiy tavsiyalar berish orqali xaridlarni 30% ga oshirishga erishgan.

Uchinchi, yangi bozorlar yaratish. Bunda, Raqamli iqtisodiyot rivojlanishi natijasida bevosita onlayn savdo platformalari ham rivojlanib boradi. 2021-yilda global onlayn savdo hajmi 4,9 trillion dollarni tashkil etgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich har yili 20% dan ortiq o‘sib bormoqda. Bu esa yangi biznes imkoniyatlari oshirishga hamda yangi ish o‘rinlarini yaratishga ham imkoniyat beradi.

To‘rtinchi, xarajatlarni kamaytirish. Bunda, raqamli iqtisodiyot rivojlanib borishi natijasida sohalarning avtomatlashishi yordamida xarajatlar sezilarli darajada kamayishiga olib keladi. Misol uchun, bulutli hisoblash xizmatlari bilan kompaniyalar IT infratuzilma uchun sarflanadigan xarajatlarni 30-50% ga qisqartirishi mumkinligi aniqlangan.

Beshinchi, ijtimoiy va iqtisodiy inklyuzivlik, Bunda raqamli iqtisodiyot ko‘plab odamlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, bu esa ishga joylashish va

ta'lim olish imkoniyatlarini oshiradi. Misol uchun, O'zbekistonda 2020-yilda "Raqamli ko'nikmalar" dasturi doirasida 200 000 dan ortiq fuqaro raqamli ta'lim olgan.

Oltinchidan, innovatsiyalar qo'llab-quvvatlanadi. Raqamli iqtisodiyot yangi startaplar va innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlaydi. 2021-yilda O'zbekistonda raqamli startaplar soni 50% ga oshdi, bu esa innovatsion muhitni rivojlantirishga yordam beradi.

Yettinchidan, global raqobatbardoshlikni oshiradi. Bunda, raqamli iqtisodiyot orqali kompaniyalar global bozorlarga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Misol uchun, O'zbekistonning eksporti 2022-yilda 30% ga o'sdi, bu raqamli platformalar orqali yangi bozorlarni ochish bilan bog'liq.

Yuqoridagilar bilan bir qatorda yana bir qancha ijobiy natijalarni keltirib o'tish mumkin. Bugungi kunda mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot mamlakat potensialiga nisbatan bir necha barobar sekinroq rivojlanmoda. Ya'ni imkoniyat bor, kerakli resurslar mavjud lekin rivojlanish ancha sust. Shu sababli, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli Farmoniga asosan bugungi kunda mamlakatimizda iqtisodiyotning real sektorida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshirilmoqda:

- sanoat korxonalarida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish dasturlarini ushbu korxonalarni texnologik qayta jihozlash dasturlari bilan uyg'unlashtirish;

- korxonalar ta'minotining barcha bosqichlarini avtomatlashtirish va boshqarishni ta'minlash, shuningdek, bu orqali logistika va xarid xarajatlarini qisqartirish;

- zamonaviy axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish hisobiga mahsulotlar va xizmatlar sifatini yaxshilash, ularning tannarxini, ishlab chiqarishdagi to'xtalishlarni kamaytirish, moliyaviy-iqtisodiy faoliyatning shaffofligini oshirish;

- innovatsion avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish bo'yicha normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;

- ishchi joylarni bosqichma-bosqich avtomatlashtirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini robotlashtirish, shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish;

- savdo hajmini oshirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash maqsadida buyurtmachilar (mijozlar) bilan o'zaro munosabat mexanizmlarini takomillashtirish;

- boshqaruv ma'lumotlarini qabul qilishni qo'llab-quvvatlash tizimini, jumladan, real vaqt rejimida biznes-tahlil tizimini joriy qilish orqali takomillashtirish;

– 2025-yilda korxonalar resurslarini boshqarish tizimini (ERP) joriy qilgan yirik xo‘jalik yurituvchi subyektlarning ulushini 90 foizga yetkazish;

– sanoat korxonalarida joriy etilayotgan ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish (ERP, MES, SCADA va boshqalar), robotlashtirish, “Buyumlar interneti”, “sun’iy intellekt” kabi texnologiyalarning dasturiy mahsulot qismini 2027-yilga kelib, apparat qismini esa 2030-yilga kelib davlat-xususiy sheriklik asosida mahalliy lashtirish;

– kommunal xizmatlar bo‘yicha hisob-kitoblarni boshqarish uchun smart texnologiyalarni joriy qilish, intellektual servislarni joriy qilish va kommunal xizmatlarni tartibga solish uchun “aqlli uy” tajribasini joriy etish;

– 2022-yilda respublikaning barcha yirik shaharlarida jamoat transportlarida yo‘l haqi to‘lashning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish va naqd pulsiz to‘lovlar ulushini 90 foizga yetkazish;

– har qanday yo‘lovchi transportida chipta sotib olish uchun yagona platformani yaratish;

– korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar va xizmatlarni Internet jahon axborot tarmog‘i orqali sotish bozorlarini kengaytirish;

– transport tizimini kompleks rivojlantirish uchun dasturiy modellashtirish tizimlaridan foydalanish mexanizmlarini amalga oshirish;

– sug‘urta tizimini raqamlashtirish uchun davlat-xususiy sheriklik asosida raqamli sug‘urtani amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy etish;

– logistika tizimini takomillashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish maqsadida raqamli logistika tizimiga bosqichma-bosqich o‘tish;

– iqtisodiyotning real sektorlarida robotlashtirilgan sanoatni rivojlantirish va amalga oshirish;

– yirik sanoat korxonalarida uchun robototexnika va muhandislik ixtisosliklarini tashkil etish;

– ishlab chiqarish korxonalarida additiv (qavatma-qavat qurish va sintez qilish texnologiyasi, 3D o‘lchamda bosib chiqarish) texnologiyalarini keng joriy etish.

Yuqoridagilardan ko‘rishimiz mumkinki, raqamlashtirish iqtisodiyotning barcha sohalariga, jumladan bank tizimida ham ajralmas bo‘lagiga aylanib bo‘ldi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-sentabrdagi “Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3270, 2018-yil 23-martdagi “Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3620-sonli qarorlari hamda 2020-yil 12-martdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2020-2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish

strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son farmonlari ushbu sohadagi me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan muhim vazifalar mamlakatimizda banklar o'rtasidagi raqobat muhitining kuchayishi hamda bank xizmat turlari sifati va ko'lamining oshishiga xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda banklar tomonidan raqamli iqtisodiyot sharoitida mijozlarga masofadan xizmat ko'rsatish kabi qulay imkoniyatlar amalga oshirilmoqda. Masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatishda turli bank operatsiyalarni masofadan amalga oshirish imkoniyatini beradigan xizmatlar kompleksi tushiniladi. Buning uchun bankga tashrif buyurmasdan turib mobil telefon yoki kompyuterdan foydalanish yetarlidir.

Masofaviy xizmat ko'rsatish mijozlarga bank xizmatlaridan foydalanishda maksimal qulaylik va bank bilan ishlash jarayonida vaqtni hamda moliyaviy xarajatlarni minimallashtirish imkonini beradi.

Bugungi kunda masofaviy bank xizmatlarining bir nechta turlari keng rivojlangan. Ularning eng asosiylarini ko'rib o'tamiz.

1. Bank-Mijoz – bu bevosida kompyuter orqali amalga oshiriladigan tizim bo'lib, mijozning kompyuteriga maxsus dastur o'rnatiladi. Ushbu dastur kompyuterda barcha mijoz ma'lumotlarni saqlaydi (asosan to'lov hujjatlari va hisobvaraqlardan ko'chirmalar). Bank va mijozning kompyuteri o'rtasida modem orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqa amalga oshiriladi.

Bank-Mijoz tizimi orqali mijoz bank xizmatlaridan (masalan, pul o'tkazmalari, to'lovlar, hisob-kitoblar) masofadan turib foydalanishi mumkin. Bunda, mijoz va bankning kompyuterlari o'rtasida modem yoki boshqa aloqa vositalari orqali to'g'ridan-to'g'ri, real vaqt rejimida ma'lumot almashinuvi amalga oshiriladi. Bu tizim mijozga o'zining hisob raqamidagi harakatlarni nazorat qilish, balansni tekshirish, to'lovlarni amalga oshirish, turli hisobotlarni olish imkonini yaratadi.

Tizimning asosiy afzalliklari – qulaylik, tezlik va xavfsizlik hisoblanadi. Bank va mijoz o'rtasidagi bevosita aloqa, shuningdek, maxfiylikni ta'minlash maqsadida yuqori darajadagi xavfsizlik choralariga ega bo'ladi, chunki uzatish jarayonida barcha ma'lumotlar shifrlanadi. Bunday tizim nafaqat mijozlarga moliyaviy operatsiyalarni tez va samarali amalga oshirish imkoniyatini beradi, balki banklarga xizmat ko'rsatishni optimallashtirish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish imkonini yaratadi.

2. Internet-banking – bu mijozlarning depozit hisobvaraqlarini, jumladan bank kartalariga ochilgan hisobvaraqlarini, internet orqali boshqarish huquqini beruvchi tizimdir. Bu xizmat turi mijozning masofadan bank bilan bog'langan holda real vaqt davomida to'lovlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan tizimdir.

Foydalanuvchi tizimga veb-brauzer orqali qiradi. Internet-banking tizimi

bankning veb-serverida joylashtiriladi. Foydalanuvchi bankning veb-saytida barcha o‘z ma’lumotlari (to‘lov hujjatlari va hisobvaraqlardan ko‘chirmalar)ni ko‘rib chiqish imkoniyatiga ega.

Internet-banking tizimining yana bir muhim afzalligi – xavfsizlikdir. Banklar tizimga kirishda ko‘p qavatli xavfsizlik choralarini joriy etadi, masalan, foydalanuvchi uchun yagona login va parol orqali tizimga kirish, shuningdek, ikki faktorli autentifikatsiya (2FA) va boshqa shifrlash metodlarini qo‘llash orqali ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlashadi. Bu mijozlar uchun bank hisoblarining himoyalanihini kuchaytiradi.

3. Mobil banking - tizimi internet-banking texnologiyasi asosida yaratiladi. Mobil banking yordamida mijozlar o'z hisobvaraqlarini boshqarish, to‘lovlarni amalga oshirish, pul o‘tkazmalarini yuborish, balansni tekshirish va boshqa moliyaviy operatsiyalarni internet orqali, har qanday joydan va istalgan vaqtda amalga oshirishlari mumkin.

Mobil banking, internet-banking tizimi kabi, foydalanuvchilarga masofadan bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini beradi, ammo mobil banking tizimi o‘zining mobil platformalar (Android, iOS) uchun optimallashtirilganligi bilan ajralib turadi. Ushbu tizim, asosan, mobil ilova (app) sifatida ishlab chiqiladi va foydalanuvchilar o‘z smartfonlaridan yoki planshetlaridan foydalanib, mobil bank xizmatlariga kirishlari mumkin. Bu xizmatlar veb-brauzer orqali emas, balki maxsus ishlab chiqilgan mobil ilova orqali amalga oshiriladi, bu esa foydalanuvchi tajribasini yanada qulay va intuitiv qiladi.

4. SMS-banking – bu bank mijozlarga ularning depozit hisobvaraqlaridagi hamda bank kartalariga ochilgan hisobvaraqlaridagi operatsiyalar haqida SMS ko‘rinishdagi ma’lumotlarni olish tizimidir. Hisobvarag‘idan ma’lumot olish uchun mijoz bankning maxsus telefon raqamiga belgilangan SMS-so‘rovni yuborish kerak [7]. Ushbu xizmat mijozlarga internetga ulangan qurilmalar yoki kompyuterlar talab qilinmasdan, faqat mobil telefon yordamida hisobvaraqlaridagi harakatlarni nazorat qilish imkonini yaratadi.

1-rasm. Banklarda masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar

(2023-yil 1-yanvar holatiga)¹

Yuqoridagilardan ko‘rishimiz mumkinki, masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni yildan-yilga oshirib bormoqda.

Bugungi kunda banklarda raqamlashtirish borasida eng rivojlanib borayotgan sohalardan biri bu sun‘iy intellektlarning qo‘llanilishi bo‘lmoqda. Bir qator xorijiy tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, sun‘iy intellekt raqamli transformatsiya jarayonining haydovchisi bo‘lib, iqtisodiy jarayonlarning barcha ishtirokchilariga odam bilan mashina hamkorligining yangi bosqichiga o‘tishni ta‘minlaydi va o‘z navbatida raqamli texnologiyalarning yanada rivojlanishiga olib keladi. platformalar va kelajakda raqamli iqtisodiyot [8]. Bugun biz banklarda sun‘iy intellektdan (AI) foydalanishning bir qancha muhim afzalliklarini ajratib ko‘rsatishimiz mumkin.

2-rasm. Banklarda sun‘iy intellektni qo‘llashning afzalliklari²

Ushbu afzalliklarni qisqacha ko‘rib o‘tamiz.

Birinchi, ma‘lumotlarni tahlil qilish - bunda AI katta ma‘lumotlarni tezkor qayta ishlash va tahlil qilish imkonini beradi va aniqlikni oshirishga xizmat qiladi. Bu esa banklarga o‘z mijozlarini aniqroq va chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Ikkinchi, risklarni boshqarish – bunda sun‘iy intellekt yordamida banklar sohada uchraydigan mavjud risklarni baholash hamda boshqarishda aniqroq prognozlar qilishlari mumkin. Bu, o‘z navbatida, kreditlash jarayonini yaxshilaydi va risklarni boshqarishda muhim ahamiyatga egadir.

Uchinchi, firibgarlikni aniqlash – bunda SI algoritmlari g‘ayrioddiy xatti-harakatlarni aniqlashga yordam beradi hamda bu firibgarlikni kamaytiradi va moliyaviy xavfsizlikni oshiradi.

¹ www.cbu.uz – Markaziy bank rasmiy veb sayti ma‘lumotlari asosida tayyorlandi

² Ma‘lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

To‘rtinchi, mijozlarga doimiy xizmat ko‘rsatish – bunda chatbotlar va virtual yordamchilar yordamida mijozlarga 24/7 xizmat ko‘rsatish mumkin. Bu esa mijozlarga xizmatlarga nisbatan tez va samarali javob berish imkonini beradi va mijozlar uchun qo‘shimcha qulayliklarni keltiradi.

Beshinchi, operatsion samaradorlik – bu sun‘iy intellekt barcha jarayonlarni avtomatlashtirishga yordam beradi. Bu esa xarajatlarni kamaytiradi hamda operatsion samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Oltinchi, prognozlash – bu banklarga bozor tendentsiyalari va mijozlar xatti-harakatlarini bashorat qilish imkonini beradi. Bu esa kelgusida strategik qarorlar qabul qilishda foydalidir.

Yettinchi, xodimlarni qo‘llab-quvvatlash – bunda sun‘iy intellekt xodimlarga ma‘lumotlarni tahlil qilish yoki mijozlarga maslahat berish kabi murakkab vazifalarni bajarishda yordam berishi mumkin. Bu esa ish unumdorligini hamda tezkorligini oshirishga xizmat qiladi.

Sakkizinchi, moliyaviy maslahat berish – bunda AI yordamida banklar mijozlarga moliyaviy rejalashtirishda yordam berish uchun shaxsiy maslahatlarni taklif qilishlari mumkin. Ushbu xizmatlar mijozlarga moliyaviy maqsadlariga erishishda yordam beradi.

To‘qqizinchi, analitik hisobotlar – bunda sun‘iy intellekt avtomatik ravishda analitik hisobotlarni tayyorlashi va bank rahbariyatiga qaror qabul qilishda yordam berishi mumkin.

O‘ninchi, bozorda raqobatbardoshlik oshirish – bunda sun‘iy intellekt yordamida banklar raqobatbardosh strategiyalarni ishlab chiqishlari va bozor o‘zgarishlariga tezda moslashishlari mumkin bo‘ladi.

O‘n birinchi, muammolarning oldini olish – bunda AI yordamida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni oldindan aniqlash va o‘z vaqtida choralar ko‘rish mumkin, bu esa bank faoliyatini yanada barqaror qilishga xizmat qiladi.

Yuqoridagilardan ko‘rishimiz mumkinki, sun‘iy intellekt aniq investorning qisqa va uzoq muddatli maqsadlariga qarab eng kuchli portfellar bo‘yicha tavsiyalarni jamlaydi. Bundan tashqari, u kredit mutaxassislariga qaror qabul qilishlari uchun zarur bo‘lgan ma‘lumotlarni taqdim etadi [9].

Xulosa va takliflar

Yuqoridagilardan ko‘rishimiz mumkinki, raqamli iqtisodiyot bugungi kunda an’anaviy iqtisodiyotga nisbatan jadal o‘sib bormoqda. Kelgusida raqamli iqtisodiyotga o‘tish ham zamon talabi, ham zaruriyat hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakatimizda ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish eng dolzarb masalalardan biridir. Shu sababli, sohani tartibga soluvchi asosiy normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish hamda ularni doimiy nazoratga olish zarurdir.

Shu bilan birgalikda iqtisodiyot tarmoqlari, jumladan bank tizimida ham

sohani raqamlashtirish ham bank faoliyati uchun, ham mijozlar uchun birdek foydali hamda samaralidir.

Banklarda bugungi kunda sun'iy intellektlarni qo'llash orqali sohani avtomatlashtirish borasida kuchli raqobat shakllangan bo'lib, mijozlarga bank xizmatlarini taqdim etishda tezkorlik va aniqlikka asoslangan avtomatlashtirish tizimi shakllantirilmoqda.

Bunda bevosita banklarda sun'iy intellekt soha mutaxassilarini jalb qilish hamda o'z mutaxassislarini tegishli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi uchun o'qitish tizimini tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Bu banklarning xarajatlarini tejashiga, ish unumdorligini oshirishga, mijozlar oldida ishonchini ortishiga hamda raqobatbardoshlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4699-sonli qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6079-sonli Farmoni.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" PQ-358-son qarori.

4. Don Tepkott "The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence". 1995 y.

5. S.S.Gulyamov va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: "Iqtisod-Moliya" nashriyoti, 2019.

6. T.Z.Teshabayev "Raqamli iqtisodiyot sharoitida sun'iy intellektni Qo'llashning nazariy asoslari" mavzusida respublika Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami, 2023-yil 16-noyabr, 6-bet.

7. <https://cbu.uz/uz/payment-systems/remote-banking-services/> - Markaziy bank rasmiy veb sayti ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

8. Magistretti S., Dell'Era C., Petruzzelli AM Uotson qanchalik aqlli? Sun'iy intellekt orqali raqamli transformatsiyani yoqish // Biznes ufqlari. – 2019. – jild. 62. –N 6. – B. 819–829.

9. Edvard Tsang. "Moliya uchun AI", 2023-yil.